

AKMEOLOGİYALÍQ PIKIRLEWDÍŇ SOCIALLÍQ-MÁDENİY SISTEMASÍ HÁM ONÍŇ PEDAGOGIKALÍQ ÁHMIYETI

Aytımbetov Maxsetbay Zinatdin ulı – Innovaciyalıq texnologiyalar universiteti
Pedagogika hám psixologiya kafedrası baslıǵı, p.i.b.f.d. (PhD), docent

Annotaciya: Maqalada akmeologiyalıq pikirlewdiń qalıplesiwinde sociallıq hám mádeniy ortalıqtıń tutqan ornı, bul boyınsha júrgizilgen tiykarǵı ilimiy izertlewlerdiń analizi berilgen. Akmeologiyalıq kózqaras subyektiń professional hám jeke rawajlanıwındaǵı eń joqarı shıńlarǵa ("akme") erisiw mexanizmlerin sociallıq-mádeniy sistema retinde úyrenedi. Analiz dawamında dástúriy hám zamanagóy akmeologiyalıq mekteplerdiń teoriyalıq tiykarları salıstırılǵan.

Tayanış sózler: Akmeologiya, akmeologiyalıq pikirlew, sociallıq-mádeniy sistema, professional rawajlanıw, akme, subyekt optimallasıwı.

Annotation: The article provides an analysis of the role of the social and cultural environment in the formation of acmeological thinking and the main scientific research conducted in this area. The acmeological approach studies the mechanisms of achieving the highest peaks ("acme") in the professional and personal development of the subject as a socio-cultural system. During the analysis, the theoretical foundations of traditional and modern acmeological schools were compared.

Keywords: Acmeology, acmeological thinking, socio-cultural system, professional development, acme, subject optimization.

Jámiiyetimizdiń intellektual potencialın arttırıw hám básekige shıdamlı kadrlar tayarlaw wazıypası akmeologiyalıq izertlewlerdiń jańa basqıshqa shıǵıwın talap etpekte. Akmeologiyalıq pikirlew shaxstıń kásiplik jetiskenlik nızamlılıqların túsindiriwshi oraylıq qubılıs bolıwı menen birge, ol belgili bir sociallıq-mádeniy kontekstte júzege keledi. Bul temanıń úyreniliwi bolajaq muǵallimlerdiń kásiplik strategiyasın qurıw, olardıń innovaciyalıq potencialın júzege shıǵarıw hám quramalı sociallıq jaǵdaylarda durıs qarar qabıllaw uqıplılıǵın dálillewde joqarı ilimiy-ámeliy áhmiyetke iye

Zamanagóy pánler sistemasında shaxstıń óz potencialın tolıq júzege shıǵarıwı hám kásiplik jetiwkenlikke erisiwi eń áhmiyetli máselelerdiń biri esaplanadı. Akmeologiyalıq pikirlew — shaxstıń óz múmkinshilikleri, ómirlik maqsetleri hám kásiplik rawajlanıw strategiyasın tereń, sanalı hám sistemalı analiz ete alıw uqıplılıǵı bolıp, ol adamnıń "akme" — joqarı rawajlanıw shoqqısına

jetisiw procesinde qálipseetuǵın arnawlı pikirlew túri bolıp tabıladı. Bul pikirlew shaxsqa "Qanday adam bolıwdı qáleymen?", "Kásiplik xızmette qanday nátiyjelerge erisemen?", "Óz múmkinshiliklerimdi qalay durıs baǵdarlawım kerek?" sıyaqlı sorawlarǵa juwap tabıwǵa járdem beredi.

Belgili psixolog Kurt Levinniń maydan teoriyasına muwapıq, insan minez-qulqın belgilewshi faktor — bul shaxs tárepinen ańlangan reallıq esaplanadı. Akmeologiyalıq pikirlew de dál usı pricipke súyenedi: shaxstıń kásiplik rawajlanıwı onıń bul processti qalay túsiniwine hám qabıl etiwine baylanıslı. [1, 104]

Ananyev pikirinshe, "akme" basqıshına erisiw ushın tek kásiplik bilimlendiriw jeterli emes, bálki shaxstıń ómirlik strategiyaların sanalı túrde basqara alıwı (akmeologiyalıq pikirlewi) kerek, bul basqıshında adam tek mánisli nátiyjege erisip qoymay, bálki óziniń bar potencialın júzege shıǵaradı dep esaplaydı. [2, 154]

Maslow akmeologiyalıq pikirlewdi "joqarı mútájliklerdi" (metamotivaciya) qanaatlandırıw usılı retinde qaradı. Onıń kózqarasınsha, intellektual jetik adamlar hár qanday jaǵdayda dóretiwshilik hám ózin rawajlandırıw jolın tańlaydı. [3, 314]

Zamanagóy AQSH hám Evropa izertlewshileri akmeologiyalıq pikirlewdi refleksivlik ámeliyat túsinigine jaqınlastıradı. Olar pedagogtıń "akme"sine — úzliksiz kásiplik rawajlanıw (CPD - Continuing Professional Development) hám kritikalıq pikirlew arqalı erisiledi dep esaplaydı. Bunda oqıtıwshınıń óz qátelerin analizlep, jańa innovacijalardı qabıllawı akmeologiyalıq pikirlewdiń baslı faktor retinde kórsetiledi. [4, 112]

Respublikamız alımlarınan Akademik R.X. Djuraev professional bilimlendiriw sistemasında akmeologiyalıq jantasıwdıń teoriyalıq tiykarların islep shıqqan. Onıń kózqarasınsha, akmeologiyalıq pikirlew — bul muǵallimniń óz kásibiniń ustası bolıwı ushın zárúr bolǵan akmeologiyalıq poziciyasın qálipsestiriwshi faktor dep esaplaydı. [5, 87-92]

Professor Sh. Shodmonova joqarı oqıw orınları studentlerinde akmeologiyalıq jantasıwdı qálipsestiriw máselelerin úyrengen. Ol akmeologiyalıq

pikirlewdi óz-ózin rawajlandırıwǵa bolǵan ishki mútájlik hám kásiplik sıpatlardı úzliksiz jetilistiriw procesi dep bahalaydı. [6, 72-74]

Professor N. Ergashev akmeologiyalıq jantasıwdı shaxstıń jetiklik dárejesi hám basqarıw iskerligi menen baylanıstırıp úyrenedi. Onıń pikirinshe, akmeologiyalıq pikirlew shaxstıń krizisli jaǵdaylardan shıǵıw hám strategiyalıq maqsetlerge erisiw uqıplılıǵın belgileydi dep kórsetedi. [7, 76]

Joqarıdaǵı ilimiy izertlewlerdiń barlıǵı akmeologiyalıq pikirlew, pikirlew procesi sıpatında insannıń eń joqarı rawajlanıw shoqqısına akmege erisiwge qaratılǵanlıǵı menen túsindiriledi. Yaǵnıy, insan oy-pikirinde júz beretuǵın maqsetlerdi sanalı tańlaw, óz potencialın talqılaw, rawajlanıw strategiyasını qurıw, ózin-ózi jetilistiriw jolların izlew, kásiplik hám jeke ósiwdi ańlaw processlerin óz ishine aladı. Demek, ol iskerlikti akmege baǵdarlawshı pikirlew procesi esaplanadı.

Akmeologiyalıq pikirlew qábilet sıpatında insanda qáliplesiwshi jeke hám intellektual qábiletler jıyındısı esaplanıp, ol tómendegi qábiletlerdi óz ishine aladı: maqsetke baǵdarlanǵan pikirlew, reflektiv talqılay alıw, innovaciyalıq hám dóretiwshilik pikirlew, ózin rawajlandırıwǵa ishki mútájlik, ózin-ózi basqarıw, sociallıq-mádeniy beyimlesiwsheńlik. Bul qábilet tuwma emes - bilim, tájiriye hám jeke ósiw arqalı qáliplesedi.

Akmeologiyalıq pikirlewdiń insannıń eń joqarı jeke, kásiplik hám sociallıq rawajlanıw shoqqısına (akmege) erisiw procesine tán bolǵan pikirlew usılın ańlatatuǵın tiykarǵı ózgeshelikleri bar.

Maqsetke bagdarlangan pikirlew - bul insannıń sana-seziminde maqsetti oraylıq ólshem sıpatında tańlap, barlıq pikir, qarar hám háreketlerdi usı maqsetke jetiw ushın xızmet etetuǵın tárizde shólkemlestire alıw qábileti. Bunday pikirlew, maqsetti anıq kóz aldına keltiriwdi, oǵan jetisiw jolların jobalastırıwdı, hár bir iskerlikti maqset penen baylanıstırıp tallaw jasawdı, kerek bolǵanda strategiyanı qayta qarap shıǵıwdı, motivaciyanı turaqlı saqlawdı óz ishine aladı. Ol shaxstıń keleshekti aldın-ala kóre alıwı, iskerlikti jobalastırırıwı, motivaciyasınıń turaqlılıǵı hám erki-ıqtıyarınıń bekkemligi menen tıǵız baylanıslı.

Konstruktiv tallaw jasay alıw — bul máseleni, jaǵdaydı yamasa iskerlik barısın sın kózqarastan emes, al unamlı nátiyje beriwge baǵdarlangan nátiyjeli usılda tallaw jasap, ondaǵı tiykarǵı sebeplerdi, imkaniyatlardı hám jetilistiriw jolların anıqlay alıw qábileti. Bunda pikirlewshi adam máselege bitarap hám obyektiv qatnasta boladı, jaman táreplerin emes, olardı saplastırıw jolların izleydi, bar resurslardı hám imkaniyatlardı kóre aladı, hár bir tallawdı rawajlanıw hám jaqsılanıwǵa baǵdarlaydı, sındı buzıwshı emes, al qurıwshı mazmunda alıp baradı. Hár qanday jaǵdaydı oń sheshim kózqarasınan kóre aladı.

Refleksiyalıq pikirlew - bul shaxstıń óz pikirlerin, sezim-tuyǵıların, qararların hám is-háreketlerin sanalı túrde talqılay alıwı, olardıń sebeplerin ańlap, nátiyjelerinen juwmaq shıǵarıp, keleshekтеgi xızmetin jetilistiriwge baǵdarlay alıwı esaplanadı. Refleksiyalıq pikirlew ózin-ózi baqlaw, ishki processlerdiń mánin túsiniw, óz pikir hám háreketlerine sın-unamlı baha beriw, ózin-ózi basqarıw hám rawajlandırıwdı támiyinlew processlerinen ibarat.

Innovaciyalıq-kreativ jantasıw - bul akmeologiyalıq pikirlewdi kórsetiwshi, shaxstıń máselelerdi sheshiwde, xızmetin rejlestiriwde hám óz rawajlanıwın támiyinlewde jańasha, ádettegeıdey emes hám dóretiwshilik sheshimler jaratıwǵa umtılıwı hámde usı jańa ideyalardı ámeliyatqa nátiyjeli engize alıw qábileti esaplanadı. Adam pikirlewiniń bul ózgesheligi onıń sana-sezimiндеgi bar stereotiplerdiń sheńberinen shıǵıp pikirlew, máselelerge alternativ, original sheshimler jaratıw, jańalıqlardı qabıl etiw hám olardan nátiyjeli paydalanıw, óz xızmetin úzliksiz jetilistiriwge umtılıw, dóretiwshilik pikirlewdi innovaciyalıq ámeliyat penen úylestiriw processleri arqalı kórinedi.

Ózin-ózi rawajlandırıw zárúrligi - bul akmeologiyalıq pikirlew sheńberinde shaxstıń ishki motivaciyasına tiykarlangan, ózin úzliksiz jetilistiriwge hám eń joqarı jeke, kásiplik hám intellektual potencialǵa erisiwge umtılıwın bildiriwshi qásiyet. Bul ózgeshelik shaxsta jańa bilim, kónlikpe hám tájiriybelerdi iyelewdi, óz xızmetin hám júris-turısın talqılaw hám jetilistiriwdi, kásiplik hám jeke ósiwi ushın sanalı joba dúziwdi, ishki motivaciyaǵa tiykarlangan turaqlı rawajlanıw jolın izlewdi xoshametleydi. Sebebi akmeologiyalıq pikirlew - bul shaxstıń eń joqarı

shoqqısına jetiwine baǵdarlangan oylaw procesi. Usı proceste óz-ózin rawajlandırıw zárúrligi shaxstı úzliksiz túrde jańalıq izlewge, ósiwge, ózin jetilistiriwge iytermeleydi hám pikirlewdiń ámeliy mexanizmin támiyinleydi.

Sociallıq-mádeniy beyimlesiwsheńlik - bul akmeologiyalıq pikirlew sheńberinde shaxstıń hár túrli sociallıq hám mádeniy ortalıqlarǵa beyimlesip, olardıń qaǵıydaları, qádiriyatları hám talapları menen úylesip nátiyjesheń xızmet kórsetiw uqıplılıǵı. Bul ózgeshelik shaxsta sociallıq hám mádeniy jaǵdaylardı durıs qabıl etiw hám olarǵa beyimlesiw, jámiyet hám topardıń qádiriyatları menen normaların esapqa alǵan halda qarar qabıllawdı, óz xızmetin túrli sociallıq kontekstlerge beyimlewin, jańa sociallıq hám mádeniy jaǵdaylarda nátiyjesheń birge islesiw hám innovaciyalıq sheshimler jaratıwdı támiyinleydi.

Sociallıq-mádeniy beyimlesiwsheńlik akmeologiyalıq pikirlewdiń áhmiyetli ózgesheligi bolıp, shaxsqqa, sociallıq-mádeniy kontekstte ósiw imkaniyatın asırıw, quramalı sociallıq jaǵdaylarda nátiyjeli qararlar qabıl etiw, innovaciyalıq hám dóretiwshilik sheshimler tabıw imkaniyatın beredi.

Izertlew nátiyjeleri sonı kórsetedi, akmeologiyalıq pikirlew — bul shaxstıń tek ǵana intellektual qábileti emes, al onıń kásiplik hám jeke rawajlanıwınıń eń joqarı shoqqısı bolǵan "akme"ge jetiwın támiyinleytuǵın integrativ process bolıp tabıladı. Maqalada analiz etilgen barlıq ilimiy jantasıwlar bul pikirlew túrin iskerlikti strategiyalıq baǵdarlawshı mexanizm sıpatında tastıyıqlaydı.

Juwmaqlap aytqanda, akmeologiyalıq pikirlewdiń mánisi tómendegi tiykarǵı faktorlar menen belgilenedi:

Sanalı strategiya: Shaxstıń óz potencialın talqılay alıwı, anıq maqsetler qoyıwı hám keleshekti aldın-ala kóre alıwı onıń kásiplik rawajlanıw strategiyasın belgileydi.

Integrativlik qásiyet: Akmeologiyalıq pikirlew tuwma berilmeytuǵın, al bilim, tájiriybe hám úzliksiz jeke ósiw procesinde qalıplesetuǵın quramalı qábiletler jıyındısı (refleksivlik, konstruktivlik, kreativlik) esaplanadı.

Íshki mútájlik hám motivaciya: Ózin-ózi úzliksiz rawajlandırıw zárúrlıǵı shaxstı turaqlı jańalıq izlewge hám stereotiplerden shıǵıp pikirlewge iytermeydi, bul bolsa kásiplik kemallıqtıń ámeliy mexanizmin támiyinleydi.

Sociallıq-mádeniy beyimlesiw: Akmeologiyalıq pikirlew shaxsqa quramalı sociallıq ortalıqta óz qádiriyatların saqlap qalǵan halda, jańa jaǵdaylarǵa nátiyjeli sáykeslesiw imkaniyatın beredi.

Ásirese, bolajaq pedagoglar ushın akmeologiyalıq pikirlewdi qalıplesitiriw — bilimlendiriw sapasın arttırıwdıń baslı shárti bolıp tabıladı. Sebebi, óz "akme"sine umtılǵan ustaz ǵana studentlerdi dóretiwshilikke, refleksivlikke hám jetiskenlikke baǵdarlawǵa qábiletli. Sonday-aq, bul pikirlew usılı shaxstıń sociallıq hám kásiplik ortalıqtaǵı barlıq resursların bir orınǵa integraciyalaw arqalı onıń jámiyetlik mánisin asıradı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Lewin, K. *Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers*. New York: Harper & Brothers. – pp. 238-304.
2. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2001. – СС. 154-172.
3. Maslow, A. H. (1971). *The Farther Reaches of Human Nature*. New York: Viking Press. – pp. 299-340.
4. Day, C. (1999). *Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning*. London: Falmer Press. – pp. 115-132.
5. Djuraev, R. X. *Professional bilimlendiriw sistemasında akmeologiyalıq jantasıw*. Tashkent: Fan va texnologiya. 2015. - 128 b.
6. Shodmonova, Sh. S. *Joqarı oqıw orınları studentlerinde akmeologiyalıq jantasıwdı qalıplestiriw máseleleri*. Monografiya. Tashkent: Ilim. 2012 – 164 b.
7. Ergashev N.S. *Basqarıw iskerliginde akmeologiyalıq jantasıw hám shaxs jetikligi*. Tashkent: Universitet. 2018 – 142 b. (Krizisli jaǵdaylar hám strategiyalıq maqsetler analizi).
8. Деркач, А. А. Акмеология: учебное пособие. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – СС. 210-245.